

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Διαφορετικότητα και συμπερίληψη στο εργασιακό περιβάλλον

12/6/2025

Πέμπτη, 09:30 - 16:00

Αμφιθέατρο Δημαρχείου
Δήμου Περιστερίου
(Στάση Μετρό «Περιστέρι»)

Συνδιοργάνωση:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Εργαστήριο Κοινωνικής και Οργανωσιακής Ψυχολογίας ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ

ΠΕΨΑΕΕ - Κέντρα Ημέρας Υποστήριξης Εργαζομένων Αιγάλεω - Πειραιά

Κοι.Σ.Π.Ε "Ευ Ζην" - Εξειδικευμένο Γραφείο Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (ΕΓΥΑ)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική»

Η λειτουργία των Κέντρων Ημέρας Υποστήριξης Εργαζομένων Αιγάλεω και Πειραιά χρηματοδοτείται έως 31/12/2025 με πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αττική 2021-2027» της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την 1046/17-4-2025 Απόφαση Ένταξης της Πρόσης με κωδικό ΟΠΣ 0022348.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Πέμπτη 12 Ιουνίου 2025

09:00 - 09:30 Εγγραφές

09:30 - 10:00 Χαιρετισμοί

Δημήτρης Βαρτζόπουλος*, Υφυπουργός Υγείας, αρμόδιος για θέματα ψυχικής υγείας
Ανδρέας Παχατουρίδης*, Δήμαρχος Περιστερίου
Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου, Καθηγητής Ψυχολογίας ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ, Δ/ντής Εργαστηρίου Κοινωνικής & Οργανωσιακής Ψυχολογίας
Λεονάρδος Σκόρδος, Πρόεδρος Σωματείου Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας «ΑΥΤΟΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ»
Μενέλαος Θεοδωρουλάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ομοσπονδίας Φορέων Ψυχικής Υγείας και Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Αργώ», Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΕΨΑΕΕ
Αλέξης Καβαδάτος, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Πανελληνίας Ομοσπονδίας ΚοιΣΠΕ (ΠΟΚοιΣΠΕ)
Καίτη Κατσαούδα, Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Υποστηριζόμενης Εργασίας (ΕΛΕΤΥΠΕ)

10:00 - 12:00 1ο τραπέζι - ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Συντονιστής τραπεζιού: **Νίκος Δρόσος**, Αν. Καθηγητής, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επιστημονικά Υπεύθυνος Κέντρου Ημέρας Υποστηρίξις Εργαζομένων Αιγάλεω της ΠΕΨΑΕΕ

Ο τρόπος λειτουργίας και η εμπειρία του Γραφείου Υποστήριξης της Απασχόλησης της ΠΕΨΑΕΕ

Κατερίνα Καράβα, Κοινωνιολόγος (MSc) Σύμβουλος Απασχόλησης

Ολιστικές παρεμβάσεις υπέρ της εργασιακής συμπερίληψης: Το παράδειγμα των Κέντρων Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Εργαζομένων

Νίκος Δρόσος, Αν. Καθηγητής, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επιστημονικά Υπεύθυνος Κέντρου Ημέρας Υποστηρίξις Εργαζομένων Αιγάλεω της ΠΕΨΑΕΕ

ΚοιΣΠΕ «ΕΥ ΖΗΝ»: 20 χρόνια κάνουμε τη διαφορά στηρίζοντας τη διαφορετικότητα: Από την Προστατευμένη Εργασία στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Αλέξανδρος Τζήμας, ψυχολόγος MSc Κοινωνικής Ψυχιατρικής Επαγγελματίας ψυχικής υγείας ΕΓΥΑ «ΕΥ ΖΗΝ»

Δίκτυο Υποστηριζόμενης Απασχόλησης των ΚοιΣΠΕ και της ΠΟΚοιΣΠΕ «Ένα δίκτυο που αλλάζει ζωές» - Αποτελέσματα και προκλήσεις

Πόλα Νικολάου, Κοιν. Λειτουργός, Υπεύθυνη Τομέα Υποστηριζόμενης Απασχόλησης ΠΟΚοιΣΠΕ, Πρόεδρος Δ.Σ. ΚοιΣΠΕ «ΕΥ ΖΗΝ»

Συμβουλευτική Απασχόλησης και Ευάλωτες Ταυτότητες: Διαφορετικότητα, Ισότητα και Ένταξη

Κωνσταντίνος Αρώνης, Employability Officer του Κέντρου Αλληλεγγύης Αθήνας, Solidarity Now

Δημήτριος Σάννας, Senior Employability Officer του Κέντρου Αλληλεγγύης Αθήνας, Solidarity Now

Υποστηριζόμενη Εργασία: γέφυρα για την ένταξη των αυτιστικών ατόμων στην ανοιχτή αγορά εργασίας

Καίτη Κατσαούδα, Σύμβουλος Εργασίας, Επικεφαλής Υπηρεσίας «ΕργΑξία» στο Ίδρυμα «Η Θεοτόκος», Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Υποστηριζόμενης Εργασίας

Από την Εκπαίδευση στην Εργασία: Το παράδειγμα του Τμήματος Ένταξης στην Εργασία του ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Διονυσία Βελντέ, Κοινωνική Λειτουργός του Τμήματος Ένταξης στην Εργασία του ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Career Sign: Χτίζοντας γέφυρες προς ένα συμπεριληπτικό εργασιακό μέλλον

Χρυσάνθη Γεωργαντά, Συνιδρύτρια & Σύμβουλος Σταδιοδρομίας της Career Sign

12:00 - 12:15 Διάλειμμα - καφές

12:15 - 13:45

2ο τραπέζι – ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Συντονιστής τραπεζιού: **Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου**, Καθηγητής Ψυχολογίας ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ, Δ/ντής Εργαστηρίου Κοινωνικής & Οργανωσιακής Ψυχολογίας

Γυναίκες με ηγετικούς ρόλους στο χώρο εργασίας: Μύθοι και εμπόδια
Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου, Καθηγητής Ψυχολογίας ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ, Δ/ντής Εργαστηρίου Κοινωνικής & Οργανωσιακής Ψυχολογίας

Η συμπεριληψη ως δομικό στοιχείο συνεργατικής κουλτούρας στο εκπαιδευτικό προσωπικό
Μαρία Ευαγγελίου, Εκπαιδευτικός-Med στη διαχείριση σχολικών μονάδων

Εμφυλη ανισότητα στο Δημοτικό Σχολείο: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πρόωξη της ισότητας και της συμπεριληψης
Δρ. Γεώργιος Πολύδωρος, Εκπαιδευτικός-Διδάσκων Παν/μίου Κρήτης

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και συμπεριληψη σε εκπαιδευτικούς στους εργασιακούς χώρους
Δρ. Ηλίας Βασιλείου, Γλωσσολόγος, Διδάσκων College for Humanistic Studies-ICPS, University of Central Lancashire

Ανάγκες δεξιοτήτων για την παραμονή και την προσαρμογή στην εργασία ατόμων με αισθητηριακές αναπηρίες (οπτική - ακουστική): Αποτελέσματα ποιοτικής έρευνας
Δρ. Αργυρώ Χαροκοπάκη, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Επιστημονική συνεργάτιδα, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

13:45 - 14:15

Διάλειμμα

14:15 - 15:30

3ο τραπέζι – ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Συντονιστής τραπεζιού: **Μενέλαος Θεοδωρουλάκης**, Πρόεδρος Δ.Σ. Ομοσπονδίας Φορέων Ψυχικής Υγείας και Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Αργώ», Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΕΨΑΕΕ

Άγγελος Αβραμόπουλος, εργαζόμενος στην ADIDAS, ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Αντώνης Μαντόγλου, εργαζόμενος στον ΚοιΣΠΕ ΔΙΑΠΛΟΥΣ, ΥΠΑΠ
Γιώργος Παπαδήμας, HR Manager, STIQ cloud kitchen, Συνεργαζόμενη επιχείρηση με ΕΓΥΑ «ΕΥ ΖΗΝ»
Νίκος Καρτασώλης, εργαζόμενος στον Τομέα Εστίασης, ωφελούμενος ΕΓΥΑ «ΕΥ ΖΗΝ»

15:30 - 16:00

4ο τραπέζι - ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου, Καθηγητής Ψυχολογίας ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ, Δ/ντής Εργαστηρίου Κοινωνικής & Οργανωσιακής Ψυχολογίας
Νίκος Δρόσος, Αν. Καθηγητής, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επιστημονικά Υπεύθυνος Κέντρου Ημέρας Υποστηρίξης Εργαζομένων Αιγάλεω της ΠΕΨΑΕΕ
Μενέλαος Θεοδωρουλάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ομοσπονδίας Φορέων Ψυχικής Υγείας και Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Αργώ», Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΕΨΑΕΕ
Πόλα Νικολάου, Κοιν. Λειτουργός Υπεύθυνη Τομέα Υποστηριζόμενης Απασχόλησης ΠΟΚοιΣΠΕ, Πρόεδρος Δ.Σ. ΚοιΣΠΕ «ΕΥ ΖΗΝ»

* Έχουν ηρασκληθεί

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και Συμπερίληψη σε Εκπαιδευτικούς και Εργασιακούς Χώρους

Ηλίας Βασιλείου

Adjunct Lecturer, College for Humanistic Sciences-ICPS, University of Lancashire

ivasileiou@lancashire.ac.uk

Περίληψη

Η συμπερίληψη των ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) σε εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς χώρους αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών και κοινωνικής συμμετοχής. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση της ερευνητικής δραστηριότητας σχετικά με τις εκπαιδευτικές και εργασιακές εμπειρίες των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού, καθώς και με τις στρατηγικές που μπορούν να ενισχύσουν τη συμπερίληψη τους. Παρά τις θετικές εξελίξεις σε επίπεδο πολιτικών και θεωρητικών προσεγγίσεων, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά εμπόδια τόσο στο σχολικό περιβάλλον όσο και στην αγορά εργασίας. Οι δυσκολίες αυτές συνδέονται με κοινωνικά στερεότυπα, ανεπαρκή υποστηρικτικά συστήματα και ελλείψεις στην προσαρμογή των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών δομών στις ανάγκες των ατόμων με ΔΑΦ. Η παρούσα εισήγηση εξετάζει το θεωρητικό και ερευνητικό πλαίσιο της συμπερίληψης των ατόμων με ΔΑΦ σε εκπαιδευτικούς και εργασιακούς χώρους. Αρχικά παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των διαταραχών αυτιστικού φάσματος και οι σύγχρονες προσεγγίσεις σχετικά με τη νευροποικιλότητα. Στη συνέχεια αναλύονται οι πρακτικές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και οι παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική ένταξη των μαθητών με αυτισμό. Ακολούθως εξετάζονται τα ζητήματα ένταξης στην αγορά εργασίας, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ΔΑΦ και οι αποτελεσματικές παρεμβάσεις που προτείνονται από τη διεθνή βιβλιογραφία. Τέλος, συζητούνται οι προοπτικές ανάπτυξης πιο συμπεριληπτικών εκπαιδευτικών και επαγγελματικών συστημάτων, με έμφαση στη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, εργοδοτών, οικογενειών και κοινωνικών φορέων.

Λέξεις-κλειδιά:

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), συμπερίληψη, συμπεριληπτική εκπαίδευση,

Συνδιοργάνωση

νευροποικιλότητα, σχολική ένταξη, μετάβαση από το σχολείο στην εργασία, επαγγελματική ένταξη, εργασιακή συμπερίληψη, κοινωνική συμμετοχή, υποστηρικτικές παρεμβάσεις.

1. Εισαγωγή

Οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος αποτελούν νευροαναπτυξιακές διαταραχές που χαρακτηρίζονται από δυσκολίες στην κοινωνική επικοινωνία και την κοινωνική αλληλεπίδραση, καθώς και από περιορισμένα ή επαναλαμβανόμενα πρότυπα συμπεριφοράς, ενδιαφερόντων ή δραστηριοτήτων. Οι εκδηλώσεις των χαρακτηριστικών αυτών διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των ατόμων, γεγονός που οδήγησε στην υιοθέτηση του όρου «φάσμα», ο οποίος αντανακλά την ποικιλία των συμπτωμάτων και των λειτουργικών επιπέδων (American Psychiatric Association, 2022). Τα τελευταία χρόνια, η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει στραφεί προς μια πιο ολιστική προσέγγιση του αυτισμού, η οποία αναγνωρίζει όχι μόνο τις δυσκολίες αλλά και τις δυνατότητες των ατόμων στο φάσμα. Η προσέγγιση της νευροποικιλότητας (neurodiversity) υποστηρίζει ότι οι νευρολογικές διαφοροποιήσεις αποτελούν φυσική μορφή ανθρώπινης ποικιλομορφίας και ότι η κοινωνία οφείλει να προσαρμόζεται ώστε να αξιοποιεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ατόμων αυτών (Walker, 2021). Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί σε επίπεδο θεωρίας και πολιτικής, η πραγματική ένταξη των ατόμων με ΔΑΦ εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση. Σε πολλούς εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς χώρους εξακολουθούν να υπάρχουν στερεότυπα και πρακτικές αποκλεισμού, οι οποίες περιορίζουν τη συμμετοχή και την εξέλιξη των ατόμων αυτών. Για παράδειγμα, έρευνες δείχνουν ότι οι ενήλικες με αυτισμό εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά ανεργίας και υποαπασχόλησης σε σύγκριση με άλλες ομάδες πληθυσμού με αναπηρία (Davies et al., 2023; Heinze et al., 2025). Η ανάπτυξη αποτελεσματικών πολιτικών συμπερίληψης απαιτεί την κατανόηση τόσο των δυσκολιών όσο και των δυνατοτήτων των ατόμων με ΔΑΦ. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα εργασία εξετάζει τον ρόλο της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού.

2. Θεωρητικό πλαίσιο των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος

Συνδιοργάνωση

Οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος αποτελούν σύνθετες νευροαναπτυξιακές καταστάσεις που επηρεάζουν πολλαπλές πτυχές της ανθρώπινης λειτουργικότητας. Τα κύρια χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν δυσκολίες στην κοινωνική επικοινωνία, περιορισμένα ενδιαφέροντα και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές (APA, 2022). Ωστόσο, η σύγχρονη έρευνα τονίζει ότι τα άτομα με ΔΑΦ συχνά παρουσιάζουν ιδιαίτερες γνωστικές και αντιληπτικές δεξιότητες, όπως αυξημένη προσοχή στη λεπτομέρεια, ισχυρή μνήμη και υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης σε συγκεκριμένα αντικείμενα ενδιαφέροντος. Οι δεξιότητες αυτές μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό πλεονέκτημα σε ορισμένους τομείς, όπως η πληροφορική, η ανάλυση δεδομένων και οι επιστημονικές έρευνες (Walkowiak, 2021). Η θεωρία της νευροποικιλότητας υποστηρίζει ότι οι διαφορές στον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά ως παθολογία, αλλά ως μέρος της φυσικής ποικιλίας του ανθρώπινου πληθυσμού. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αυτισμό δεν οφείλονται μόνο στα ατομικά χαρακτηριστικά τους, αλλά και στην αδυναμία των κοινωνικών δομών να προσαρμοστούν στις ανάγκες τους (Rollnik-Sadowska, 2024). Η αλλαγή αυτής της οπτικής έχει σημαντικές συνέπειες για την εκπαιδευτική πολιτική και την πολιτική απασχόλησης, καθώς μετατοπίζει την ευθύνη από το άτομο στο κοινωνικό περιβάλλον.

3. Συμπερίληψη στην εκπαίδευση

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παιδαγωγικές και κοινωνικές αρχές των σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων. Η βασική της επιδίωξη είναι η δημιουργία σχολικών περιβαλλόντων στα οποία όλοι οι μαθητές, ανεξάρτητα από τις ατομικές τους διαφορές, τις μαθησιακές δυσκολίες ή τις αναπηρίες τους, έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία και στην κοινωνική ζωή της σχολικής κοινότητας. Η έννοια της συμπερίληψης υπερβαίνει την απλή τοποθέτηση των μαθητών με αναπηρία στο γενικό σχολείο και περιλαμβάνει τη συστηματική προσαρμογή των εκπαιδευτικών πρακτικών, του αναλυτικού προγράμματος και του σχολικού περιβάλλοντος ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των μαθητών (Florian & Black-Hawkins, 2011; Ainscow, 2020). Η διεθνής βιβλιογραφία υπογραμμίζει ότι η συμπερίληψη αποτελεί βασικό στοιχείο των πολιτικών για την εκπαίδευση των μαθητών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Σύμφωνα με τη UNESCO (2020), τα εκπαιδευτικά συστήματα οφείλουν να αναπτύξουν

Συνδιοργάνωση

πρακτικές που διασφαλίζουν την ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Στο πλαίσιο αυτό, η συμπεριληπτική εκπαίδευση δεν αποτελεί μόνο εκπαιδευτική πρακτική αλλά και ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς συνδέεται με την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότητας στην πρόσβαση στη γνώση.

Η φοίτηση μαθητών με αυτισμό σε συμπεριληπτικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μπορεί να συμβάλει σημαντικά τόσο στην ακαδημαϊκή τους πρόοδο όσο και στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι μαθητές με ΔΑΦ που συμμετέχουν σε γενικά σχολεία έχουν περισσότερες ευκαιρίες για κοινωνική αλληλεπίδραση με συνομηλίκους και για ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε φυσικά κοινωνικά πλαίσια (Petersson-Bloom & Holmqvist, 2022). Παράλληλα, η συμμετοχή σε συμπεριληπτικές τάξεις μπορεί να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση των μαθητών και να συμβάλει στη δημιουργία θετικών στάσεων απέναντι στη διαφορετικότητα. Επιπλέον, η συμπερίληψη δεν ωφελεί μόνο τους μαθητές με αυτισμό, αλλά και τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι μαθητές που φοιτούν σε συμπεριληπτικά σχολικά περιβάλλοντα αναπτύσσουν μεγαλύτερη ενσυναίσθηση, καλύτερες κοινωνικές δεξιότητες και θετικότερες στάσεις απέναντι στη διαφορετικότητα (Hehir et al., 2016; Szumski et al., 2017). Η επαφή με μαθητές που παρουσιάζουν διαφορετικές μαθησιακές και κοινωνικές ανάγκες μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός σχολικού πολιτισμού που βασίζεται στον σεβασμό και τη συνεργασία. Παρά τα σημαντικά οφέλη της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, η εφαρμογή της στην πράξη συχνά συνοδεύεται από σημαντικές προκλήσεις. Ένας από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία της συμπερίληψης είναι η επαγγελματική προετοιμασία των εκπαιδευτικών. Πολλοί εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι δεν διαθέτουν επαρκή κατάρτιση σχετικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με αυτισμό, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει αβεβαιότητα ή άγχος κατά τη διαχείριση της τάξης (Lindsay et al., 2013). Η έλλειψη εξειδικευμένης επιμόρφωσης μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολίες στην εφαρμογή διαφοροποιημένων διδακτικών πρακτικών και στη δημιουργία υποστηρικτικών μαθησιακών περιβαλλόντων.

Επιπλέον, σημαντικό εμπόδιο για την αποτελεσματική εφαρμογή της συμπερίληψης αποτελεί η έλλειψη επαρκών πόρων και εξειδικευμένου προσωπικού. Η παρουσία ειδικών παιδαγωγών, ψυχολόγων και άλλων υποστηρικτικών επαγγελματιών είναι συχνά απαραίτητη για την ανάπτυξη και την εφαρμογή εξατομικευμένων παρεμβάσεων για μαθητές με ΔΑΦ (Humphrey & Symes, 2013). Όταν τέτοιες υποστηρικτικές δομές απουσιάζουν, οι εκπαιδευτικοί

Συνδιοργάνωση

μπορεί να δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις σύνθετες ανάγκες των μαθητών. Η επιτυχία της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συνολική κουλτούρα του σχολείου. Σχολεία που προωθούν τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, γονέων και ειδικών επαγγελματιών έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να δημιουργήσουν αποτελεσματικά συμπεριληπτικά περιβάλλοντα μάθησης (Florian, 2014). Η ανάπτυξη ενός σχολικού πολιτισμού που αποδέχεται τη διαφορετικότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή των συμπεριληπτικών πολιτικών.

4. Εκπαιδευτικές πρακτικές για μαθητές με αυτισμό

Η αποτελεσματική συμπερίληψη των μαθητών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος απαιτεί την εφαρμογή συγκεκριμένων παιδαγωγικών πρακτικών που λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα γνωστικά, επικοινωνιακά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των μαθητών αυτών. Η διεθνής βιβλιογραφία έχει αναδείξει μια σειρά από στρατηγικές που μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία υποστηρικτικών μαθησιακών περιβαλλόντων για μαθητές με αυτισμό. Μία από τις πιο σημαντικές προσεγγίσεις είναι η διαφοροποίηση της διδασκαλίας (differentiated instruction). Η διαφοροποίηση επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να προσαρμόζουν το περιεχόμενο, τις διδακτικές μεθόδους και τις μορφές αξιολόγησης στις ανάγκες και τις δυνατότητες των μαθητών. Η εφαρμογή διαφοροποιημένων δραστηριοτήτων μπορεί να διευκολύνει την πρόσβαση των μαθητών με αυτισμό στο αναλυτικό πρόγραμμα και να ενισχύσει τη συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία (Tomlinson, 2017). Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται επίσης η χρήση οπτικών υποστηρικτικών μέσων, καθώς πολλοί μαθητές με αυτισμό επεξεργάζονται τις πληροφορίες πιο αποτελεσματικά μέσω οπτικών ερεθισμάτων. Η χρήση οπτικών προγραμμάτων, διαγραμμάτων, εικόνων και γραφικών οργανωτών μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τη δομή των δραστηριοτήτων και να προβλέπουν τις αλλαγές στη σχολική ρουτίνα (Mesibon & Shea, 2010). Οι δομημένες διδακτικές προσεγγίσεις, όπως αυτές που βασίζονται στο μοντέλο TEACCH, έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικές στη δημιουργία προβλέψιμων μαθησιακών περιβαλλόντων για μαθητές με αυτισμό.

Ένας ακόμη σημαντικός άξονας παρέμβασης αφορά την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Πολλοί μαθητές με ΔΑΦ αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση κοινωνικών κανόνων και στη διαχείριση κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Τα προγράμματα κοινωνικών

Συνδιοργάνωση

δεξιοτήτων στοχεύουν στην ενίσχυση της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της κατανόησης κοινωνικών καταστάσεων μέσω δομημένων δραστηριοτήτων, όπως παιχνίδια ρόλων, συνεργατικές δραστηριότητες και καθοδηγούμενη κοινωνική αλληλεπίδραση (Gates et al., 2017). Επιπλέον, η συνεργατική μάθηση μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματική στρατηγική για την ενίσχυση της συμμετοχής των μαθητών με αυτισμό στην τάξη. Μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες ομάδων, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, να ανταλλάξουν ιδέες και να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία (Johnson & Johnson, 2009). Η συνεργατική μάθηση μπορεί επίσης να ενισχύσει τη θετική αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών με και χωρίς αναπηρία. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας. Τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία εξατομικευμένων μαθησιακών εμπειριών και να υποστηρίξουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και αυτορρύθμισης. Εφαρμογές που βασίζονται σε πολυμέσα, εικονικά περιβάλλοντα και εκπαιδευτικά παιχνίδια μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές με αυτισμό να κατανοήσουν κοινωνικές καταστάσεις και να εξασκηθούν σε επικοινωνιακές δεξιότητες (Parsons & Cobb, 2011). Η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, ειδικών παιδαγωγών και οικογενειών αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιτυχία των συμπεριληπτικών παρεμβάσεων. Η ανταλλαγή πληροφοριών και η κοινή ανάπτυξη εκπαιδευτικών στόχων μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία συνεκτικών στρατηγικών υποστήριξης για τους μαθητές με αυτισμό. Η συμμετοχή των γονέων στη διαδικασία σχεδιασμού των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει τη συνοχή μεταξύ σχολείου και οικογένειας και συμβάλλει στη γενίκευση των δεξιοτήτων σε διαφορετικά περιβάλλοντα (Odom et al., 2012). Η επιτυχής συμπερίληψη των μαθητών με αυτισμό απαιτεί μια πολυεπίπεδη προσέγγιση που συνδυάζει παιδαγωγικές στρατηγικές, υποστηρικτικές δομές και συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Μέσα από την ανάπτυξη κατάλληλων εκπαιδευτικών πρακτικών, τα σχολεία μπορούν να δημιουργήσουν μαθησιακά περιβάλλοντα που προάγουν τη συμμετοχή, την ισότητα και την κοινωνική ένταξη όλων των μαθητών.

5. Μετάβαση από το σχολείο στην εργασία

Η μετάβαση από το σχολικό περιβάλλον στην αγορά εργασίας αποτελεί μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις στη ζωή των ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Η περίοδος αυτή συνδέεται με σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ζωής, στις κοινωνικές σχέσεις και στις

Συνδιοργάνωση

απαιτήσεις αυτονομίας. Παρά τη βελτίωση των εκπαιδευτικών πολιτικών που προωθούν τη συμπερίληψη, η μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση για πολλούς νέους με αυτισμό. Η διεθνής βιβλιογραφία καταδεικνύει ότι τα άτομα με ΔΑΦ παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά απασχόλησης σε σύγκριση με άλλες ομάδες ατόμων με αναπηρία. Μελέτες έχουν δείξει ότι ακόμη και άτομα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο ή πανεπιστημιακές σπουδές συχνά δυσκολεύονται να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να διατηρήσουν σταθερή επαγγελματική απασχόληση (Bury et al., 2024; Hedley et al., 2018). Οι δυσκολίες αυτές συνδέονται όχι μόνο με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, αλλά και με κοινωνικούς και θεσμικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία επαγγελματικής ένταξης. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τη μετάβαση από το σχολείο στην εργασία είναι η έλλειψη αποτελεσματικών προγραμμάτων μετάβασης (transition programs). Τα προγράμματα αυτά στοχεύουν στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων, στην εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον και στην ενίσχυση της αυτονομίας των νέων με αυτισμό. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις τέτοιες δομές είναι περιορισμένες ή δεν εφαρμόζονται συστηματικά στα εκπαιδευτικά συστήματα (Test et al., 2009). Επιπλέον, σημαντικό εμπόδιο αποτελεί η ίδια η διαδικασία πρόσληψης. Οι παραδοσιακές διαδικασίες επιλογής προσωπικού βασίζονται συχνά σε συνεντεύξεις και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Για πολλά άτομα με αυτισμό, η συμμετοχή σε τέτοιες διαδικασίες μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι συνεντεύξεις εργασίας συχνά βασίζονται σε άτυπες κοινωνικές συμβάσεις και μη λεκτικές μορφές επικοινωνίας (Davies et al., 2023; Scott et al., 2019).

Η έλλειψη υποστηρικτικών υπηρεσιών μετά την ολοκλήρωση της σχολικής εκπαίδευσης αποτελεί επίσης σημαντικό πρόβλημα. Πολλοί νέοι με αυτισμό αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μετάβαση προς την ανεξάρτητη διαβίωση και την επαγγελματική αποκατάσταση, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνική απομόνωση, οικονομική εξάρτηση και περιορισμένη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή (Roux et al., 2015). Οι δυσκολίες αυτές είναι ιδιαίτερα εμφανείς σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει επαρκής συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών φορέων, υπηρεσιών απασχόλησης και κοινωνικών δομών. Παρά τις προκλήσεις αυτές, η έρευνα δείχνει ότι η εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων μετάβασης μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τις πιθανότητες επαγγελματικής ένταξης των ατόμων με ΔΑΦ. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν δραστηριότητες επαγγελματικού προσανατολισμού, πρακτική άσκηση σε πραγματικά εργασιακά περιβάλλοντα και ανάπτυξη κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων (Wehman et al., 2014). Η έγκαιρη προετοιμασία των μαθητών για την αγορά εργασίας θεωρείται

Συνδιοργάνωση

καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία της επαγγελματικής μετάβασης. Επιπλέον, ιδιαίτερη σημασία έχει η αναγνώριση των δυνατοτήτων των ατόμων με αυτισμό. Πολλοί ερευνητές επισημαίνουν ότι τα άτομα με ΔΑΦ συχνά διαθέτουν ιδιαίτερες δεξιότητες, όπως αυξημένη προσοχή στη λεπτομέρεια, συστηματική σκέψη και υψηλή ικανότητα συγκέντρωσης. Οι δεξιότητες αυτές μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό πλεονέκτημα σε τομείς όπως η πληροφορική, η μηχανική, η ανάλυση δεδομένων και η επιστημονική έρευνα (Austin & Pisano, 2017). Συνεπώς, η αποτελεσματική μετάβαση από το σχολείο στην εργασία απαιτεί μια συντονισμένη προσέγγιση που συνδυάζει εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, επαγγελματική καθοδήγηση και κοινωνική υποστήριξη.

6. Συμπερίληψη στον εργασιακό χώρο

Η ένταξη των ατόμων με αυτισμό στην αγορά εργασίας αποτελεί σημαντικό παράγοντα κοινωνικής ένταξης, οικονομικής ανεξαρτησίας και προσωπικής ανάπτυξης. Η εργασία δεν προσφέρει μόνο οικονομικά οφέλη, αλλά συμβάλλει επίσης στην ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων, στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία (Hedley et al., 2017). Παρά τα οφέλη αυτά, τα άτομα με ΔΑΦ αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην επαγγελματική ένταξη. Ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια είναι τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις που εξακολουθούν να υπάρχουν σχετικά με τις ικανότητες των ατόμων με αυτισμό. Πολλοί εργοδότες δεν διαθέτουν επαρκή ενημέρωση σχετικά με τα χαρακτηριστικά του αυτισμού και συχνά θεωρούν ότι η πρόσληψη ατόμων με ΔΑΦ θα δημιουργήσει δυσκολίες στη λειτουργία της επιχείρησης (Scott et al., 2019). Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια αυξάνεται το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη συμπεριληπτικών πρακτικών στον χώρο εργασίας. Ορισμένες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας έχουν αναπτύξει ειδικά προγράμματα πρόσληψης ατόμων με αυτισμό, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες δεξιότητες που μπορούν να προσφέρουν οι εργαζόμενοι αυτοί σε τομείς που απαιτούν ακρίβεια και αναλυτική σκέψη (Austin & Pisano, 2017).

Η έρευνα δείχνει ότι η εφαρμογή κατάλληλων προσαρμογών στον χώρο εργασίας μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την απόδοση και την εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων με αυτισμό. Οι προσαρμογές αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν σαφείς οδηγίες εργασίας, δομημένο εργασιακό περιβάλλον, προσαρμογές στον φωτισμό ή στον θόρυβο του χώρου

Συνδιοργάνωση

εργασίας και ευέλικτες μορφές επικοινωνίας (Heinze et al., 2025). Επιπλέον, η ύπαρξη συστημάτων υποστήριξης στον χώρο εργασίας μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επιτυχή επαγγελματική ένταξη των ατόμων με αυτισμό. Η παρουσία μέντορα ή επαγγελματικού συμβούλου μπορεί να βοηθήσει τους εργαζόμενους να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της εργασίας και να αναπτύξουν αποτελεσματικές στρατηγικές αντιμετώπισης των δυσκολιών (Wehman et al., 2014). Η εκπαίδευση των συναδέλφων και των προϊσταμένων σχετικά με τον αυτισμό αποτελεί επίσης κρίσιμο παράγοντα για τη δημιουργία συμπεριληπτικών εργασιακών περιβαλλόντων. Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων μπορεί να συμβάλει στη μείωση των στερεοτύπων και στη δημιουργία θετικού κλίματος συνεργασίας (Nicholas et al., 2018). Η έννοια της νευροποικιλότητας έχει αρχίσει να επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οργανισμοί και επιχειρήσεις προσεγγίζουν τη διαφορετικότητα στον χώρο εργασίας. Η αναγνώριση της νευρολογικής ποικιλομορφίας ως πηγής δημιουργικότητας και καινοτομίας μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη πιο συμπεριληπτικών και παραγωγικών οργανισμών (Doyle, 2020). Αθροιστικά, η δημιουργία συμπεριληπτικών εργασιακών περιβαλλόντων απαιτεί την υιοθέτηση πολιτικών που προωθούν την ισότητα ευκαιριών, την ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών και την αλλαγή των κοινωνικών αντιλήψεων σχετικά με τον αυτισμό.

7. Συμπεράσματα

Η συμπερίληψη των ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την ανάπτυξη κοινωνιών που βασίζονται στις αρχές της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και του σεβασμού της ανθρώπινης διαφορετικότητας. Οι σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις υπογραμμίζουν ότι η συμπερίληψη δεν αφορά μόνο την παροχή ίσων ευκαιριών σε επίπεδο θεσμικών πολιτικών, αλλά και τη δημιουργία κοινωνικών και εκπαιδευτικών δομών που επιτρέπουν στα άτομα με αυτισμό να συμμετέχουν ουσιαστικά στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Η μετάβαση από ένα μοντέλο που εστιάζει αποκλειστικά στις δυσκολίες του ατόμου προς ένα μοντέλο που αναγνωρίζει τη νευροποικιλότητα ως στοιχείο της ανθρώπινης ποικιλίας αποτελεί σημαντική εξέλιξη στη σύγχρονη επιστημονική και κοινωνική σκέψη (Doyle, 2020). Η διεθνής βιβλιογραφία αναδεικνύει ότι η συμπεριληπτική εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των ακαδημαϊκών, κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών με αυτισμό. Η φοίτηση σε γενικά σχολεία, όταν συνοδεύεται από

Συνδιοργάνωση

κατάλληλες παιδαγωγικές πρακτικές και υποστηρικτικές δομές, προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες κοινωνικής αλληλεπίδρασης και ανάπτυξης δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την ενήλικη ζωή (Florian, 2014; Petersson-Bloom & Holmqvist, 2022). Παράλληλα, η συμπερίληψη συμβάλλει στη διαμόρφωση θετικών στάσεων απέναντι στη διαφορετικότητα και στην ανάπτυξη ενός σχολικού περιβάλλοντος που βασίζεται στη συνεργασία και στον αμοιβαίο σεβασμό. Η έλλειψη επαρκούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, η περιορισμένη διαθεσιμότητα εξειδικευμένου προσωπικού και οι ανισότητες στην κατανομή των εκπαιδευτικών πόρων αποτελούν παράγοντες που συχνά περιορίζουν την αποτελεσματικότητα των συμπεριληπτικών πρακτικών (Lindsay et al., 2013). Επιπλέον, η επιτυχία της συμπερίληψης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ανάπτυξη μιας σχολικής κουλτούρας που αποδέχεται και ενθαρρύνει τη διαφορετικότητα.

Η μετάβαση από το σχολείο στην αγορά εργασίας αποτελεί επίσης κρίσιμο στάδιο στη ζωή των ατόμων με ΔΑΦ. Παρά το γεγονός ότι πολλοί νέοι με αυτισμό διαθέτουν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και σημαντικές γνωστικές δεξιότητες, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην εύρεση και διατήρηση εργασίας. Οι δυσκολίες αυτές σχετίζονται τόσο με τις απαιτήσεις των διαδικασιών πρόσληψης όσο και με την έλλειψη κατάλληλων υποστηρικτικών δομών που θα μπορούσαν να διευκολύνουν τη μετάβαση στην επαγγελματική ζωή (Roux et al., 2015; Hedley et al., 2018). Η ανάπτυξη προγραμμάτων μετάβασης που συνδέουν την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας αποτελεί βασικό παράγοντα για την ενίσχυση της επαγγελματικής ένταξης των ατόμων με αυτισμό. Στο πλαίσιο αυτό, η δημιουργία συμπεριληπτικών εργασιακών περιβαλλόντων αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι με αυτισμό μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην παραγωγικότητα και την καινοτομία των οργανισμών, ιδιαίτερα σε τομείς που απαιτούν αναλυτική σκέψη, ακρίβεια και συστηματικότητα (Austin & Pisano, 2017). Παρ' όλα αυτά, η απουσία ενημέρωσης και η ύπαρξη στερεοτύπων εξακολουθούν να περιορίζουν τις ευκαιρίες απασχόλησης για τα άτομα με ΔΑΦ. Η ανάπτυξη πολιτικών που προωθούν τη διαφορετικότητα και τη νευροποικιλότητα στον χώρο εργασίας μπορεί να συμβάλει στην αλλαγή αυτών των αντιλήψεων και στη δημιουργία πιο συμπεριληπτικών οργανισμών. Η εφαρμογή κατάλληλων προσαρμογών στον χώρο εργασίας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας της επαγγελματικής ένταξης. Οι προσαρμογές αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τη δημιουργία δομημένων εργασιακών περιβαλλόντων, την παροχή σαφών οδηγιών εργασίας, την προσαρμογή των αισθητηριακών συνθηκών του χώρου εργασίας και την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως επαγγελματική καθοδήγηση ή mentoring (Nicholas et al., 2018; Heinze et al., 2025).

Συνδιοργάνωση

Παράλληλα, η εκπαίδευση των εργοδοτών και των συναδέλφων σχετικά με τον αυτισμό μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία θετικού εργασιακού κλίματος και στη μείωση των προκαταλήψεων. Σημαντικό ρόλο στην προώθηση της συμπερίληψης διαδραματίζουν επίσης οι δημόσιες πολιτικές και τα θεσμικά πλαίσια που ρυθμίζουν την εκπαίδευση και την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία. Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων πολιτικών που συνδέουν την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και την απασχόληση μπορεί να δημιουργήσει ένα συνεκτικό σύστημα υποστήριξης για τα άτομα με αυτισμό. Η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και κοινωνικών υπηρεσιών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή τέτοιων πολιτικών.

Παράλληλα, είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι τα άτομα με αυτισμό δεν αποτελούν μια ομοιογενή ομάδα. Το φάσμα του αυτισμού χαρακτηρίζεται από σημαντική ποικιλία ως προς τις δεξιότητες, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των ατόμων. Συνεπώς, οι πολιτικές και οι παρεμβάσεις που στοχεύουν στη συμπερίληψη πρέπει να είναι ευέλικτες και να λαμβάνουν υπόψη τις ατομικές διαφορές. Η εξατομίκευση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών παρεμβάσεων αποτελεί βασικό στοιχείο για την αποτελεσματική υποστήριξη των ατόμων με ΔΑΦ. Η προώθηση της συμπερίληψης των ατόμων με αυτισμό δεν αποτελεί μόνο ζήτημα εκπαιδευτικής ή κοινωνικής πολιτικής, αλλά και ζήτημα πολιτισμικής αλλαγής. Η ανάπτυξη κοινωνιών που αποδέχονται και αξιοποιούν τη διαφορετικότητα απαιτεί τη μεταβολή των κοινωνικών αντιλήψεων σχετικά με την αναπηρία και τη νευροποικιλότητα. Μέσα από την εκπαίδευση, την ενημέρωση και την ανάπτυξη συμπεριληπτικών πρακτικών, είναι δυνατόν να δημιουργηθούν κοινωνίες στις οποίες όλα τα άτομα, ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητές τους, έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά και να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητές τους. Η συμπερίληψη των ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος στην εκπαίδευση και στην εργασία αποτελεί μια σύνθετη αλλά αναγκαία διαδικασία που απαιτεί συντονισμένες παρεμβάσεις σε πολλαπλά επίπεδα. Η ανάπτυξη συμπεριληπτικών εκπαιδευτικών συστημάτων, η ενίσχυση των προγραμμάτων μετάβασης στην εργασία, η δημιουργία υποστηρικτικών εργασιακών περιβαλλόντων και η αλλαγή των κοινωνικών στάσεων αποτελούν βασικούς άξονες για την προώθηση μιας κοινωνίας που σέβεται και αξιοποιεί τη διαφορετικότητα. Μέσα από αυτές τις προσπάθειες, μπορεί να διασφαλιστεί ότι τα άτομα με αυτισμό θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ουσιαστικά στην κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ζωή των σύγχρονων κοινωνιών.

Συνδιοργάνωση

Βιβλιογραφία

- Ainscow, M. (2020). Promoting inclusion and equity in education: Lessons from international experiences. *Nordic Journal of Studies in Educational Policy*, 6(1), 7–16. <https://doi.org/10.1080/20020317.2020.1729587>
- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed., text rev.; DSM-5-TR). American Psychiatric Publishing.
- Austin, R. D., & Pisano, G. P. (2017). Neurodiversity as a competitive advantage. *Harvard Business Review*, 95(3), 96–103.
- Bury, S. M., Hedley, D., Uljarević, M., & others. (2024). Employment profiles of autistic adults: A longitudinal analysis. *Autism Research*. <https://doi.org/10.1002/aur.3127>
- Davies, J., Hedley, D., & Uljarević, M. (2023). Recruitment experiences of autistic job seekers: Barriers and opportunities. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 53, 4185–4198. <https://doi.org/10.1007/s10803-022-05587-4>
- Doyle, N. (2020). Neurodiversity at work: A biopsychosocial model and the impact on working adults. *Human Resource Management Review*, 30(4), 100703. <https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2019.100703>
- Florian, L. (2014). What counts as evidence of inclusive education? *European Journal of Special Needs Education*, 29(3), 286–294. <https://doi.org/10.1080/08856257.2014.933551>

Συνδιοργάνωση

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Κοινωνικής και Οργανωσιακής Ψυχολογίας, ΠΤΔΕ
ΠΕΨΑΕΕ-Κέντρα Ημέρα Υποστήριξης Εργαζομένων- Αιγάλεω- Πειραιά
Κοι.Σ.Π.Ε. «Ευ Ζην»- Εξειδικευμένο Γραφείο Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (ΕΓΥΑ)
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Συμβουλευτική»

- Florian, L., & Black-Hawkins, K. (2011). Exploring inclusive pedagogy. *Cambridge Journal of Education*, 41(4), 813–828. <https://doi.org/10.1080/0305764X.2011.625415>
- Gates, J. A., Kang, E., & Lerner, M. D. (2017). Efficacy of group social skills interventions for youth with autism spectrum disorder: A systematic review and meta-analysis. *Clinical Psychology Review*, 52, 164–181. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2017.01.006>
- Hedley, D., Uljarević, M., Cameron, L., Halder, S., Richdale, A., & Dissanayake, C. (2018). Employment programmes and outcomes for adults with autism spectrum disorder. *Autism Research*, 11(9), 1249–1260. <https://doi.org/10.1002/aur.1965>
- Hedley, D., Uljarević, M., Cameron, L., et al. (2017). Employment and adults with autism spectrum disorder: Challenges and opportunities. *Autism*, 21(8), 929–931. <https://doi.org/10.1177/1362361317718603>
- Hehir, T., Grindal, T., Freeman, B., Lamoreau, R., Borquaye, Y., & Burke, S. (2016). *A summary of the evidence on inclusive education*. Harvard Graduate School of Education.
- Heinze, C., et al. (2025). Workplace accommodations and employment outcomes among employees with autism: A systematic review. *Cureus*, 17(2), e79584. <https://doi.org/10.7759/cureus.79584>
- Humphrey, N., & Symes, W. (2013). Inclusive education for pupils with autistic spectrum disorders. *International Journal of Inclusive Education*, 17(1), 32–46. <https://doi.org/10.1080/13603116.2011.580462>
- Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2009). An educational psychology success story: Social interdependence theory and cooperative learning. *Educational Researcher*, 38(5), 365–379. <https://doi.org/10.3102/0013189X09339057>
- Lindsay, S., Proulx, M., Scott, H., & Thomson, N. (2013). Teachers' attitudes toward inclusive education for students with autism spectrum disorder. *International Journal of Special Education*, 28(1), 1–14.

- Mesibov, G., & Shea, V. (2010). The TEACCH program in the era of evidence-based practice. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 40(5), 570–579. <https://doi.org/10.1007/s10803-009-0901-6>
- Nicholas, D. B., Attridge, M., Zwaigenbaum, L., & Clarke, M. (2018). Vocational support approaches in autism spectrum disorder: A synthesis review. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 48, 338–352. <https://doi.org/10.1007/s10803-017-3353-9>
- Odom, S. L., Collet-Klingenberg, L., Rogers, S., & Hatton, D. (2012). Evidence-based practices in interventions for children and youth with autism spectrum disorders. *Preventing School Failure*, 56(4), 275–282. <https://doi.org/10.1080/1045988X.2011.574368>
- Parsons, S., & Cobb, S. (2011). State-of-the-art of virtual reality technologies for children on the autism spectrum. *European Journal of Special Needs Education*, 26(3), 355–366. <https://doi.org/10.1080/08856257.2011.593831>
- Petersson-Bloom, L., & Holmqvist, M. (2022). Strategies in supporting inclusive education for autistic students. *Autism & Developmental Language Impairments*, 7, 1–13. <https://doi.org/10.1177/23969415221084054>
- Roux, A. M., Shattuck, P., Rast, J., Rava, J., & Anderson, K. (2015). *National autism indicators report: Transition into young adulthood*. Life Course Outcomes Research Program, Drexel University.
- Scott, M., Falkmer, M., Girdler, S., & Falkmer, T. (2019). Viewpoints on factors for successful employment for adults with autism spectrum disorder. *PLoS ONE*, 14(11), e0224114. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0224114>
- Szumski, G., Smogorzewska, J., & Karwowski, M. (2017). Academic achievement of students without special educational needs in inclusive classrooms. *Educational Research Review*, 21, 33–54. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2017.02.004>
- Test, D. W., Mazzotti, V., Mustian, A., Fowler, C., Kortering, L., & Kohler, P. (2009). Evidence-based secondary transition predictors for improving postschool outcomes for students

with disabilities. *Career Development for Exceptional Individuals*, 32(3), 160–181.
<https://doi.org/10.1177/0885728809346960>

Tomlinson, C. A. (2017). *How to differentiate instruction in academically diverse classrooms* (3rd ed.). ASCD.

UNESCO. (2020). *Global education monitoring report: Inclusion and education – All means all*.
UNESCO.

Wehman, P., Schall, C., Carr, S., Targett, P., West, M., & Cifu, G. (2014). Competitive employment for youth with autism spectrum disorders. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 44(3), 487–500. <https://doi.org/10.1007/s10803-013-1892-x>

Συνδιοργάνωση

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Κοινωνικής και Οργανωσιακής Ψυχολογίας, ΠΤΔΕ
ΠΕΨΑΕΕ-Κέντρα Ημέρα Υποστήριξης Εργαζομένων- Αιγάλεω- Πειραιά
Κοι.Σ.Π.Ε. «Ευ ζην»- Εξειδικευμένο Γραφείο Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (ΕΓΥΑ)
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Συμβουλευτική»